

В.В. БИРЮКОВ

**Основной вопрос экономической теории и поиск
концептуальной матрицы как базовой логической схемы
познания экономических систем***

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы поиска концептуальной матрицы познания экономических систем, связанной с потребностью ответа на основной вопрос экономической теории. Для разработки базовой логической схемы предлагается отказаться от мифологизированных представлений о парадигме классической школы и исходить из двойственной природы человека, его экономических ценностей и интересов. На данной основе рассмотрены базовые категории, которые характеризуют устойчивые причинно-следственные связи, возникающие в результате ориентации деятельности субъектов на реализацию общих интересов. Особая роль в концептуальной матрице принадлежит общественному времени, выступающему универсальным измерителем и регулятором экономики. Представленный концептуальный аппарат позволяет описывать формирование экономических пропорций с помощью временных оценок результатов и затрат общественного времени, а также особенности повышения производительности труда в связи циклическим характером развития экономики и ролью государства как ее особого субъекта. Предлагаемая перспектива способствует конструированию адекватной реальностям системы научных категорий и разработке методов создания суверенной экономики, ориентированной на эффективное использование в национальных интересах общественного времени, воплощенного в материальных и нематериальных активах.

Ключевые слова: основной вопрос, концептуальная матрица, базовые категории, экономические интересы, экономические

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Бирюков В.В. Основной вопрос экономической теории и поиск концептуальной матрицы как базовой логической схемы познания экономических систем // Философия хозяйства. 2024. № 6. С. 11— 27. DOI:

законы, общественное время, стоимость, цена, государственное регулирование.

Abstract. The article discusses the search for a conceptual matrix of cognition of economic systems, related to the need for an answer to the main question of economic theory. To develop a basic logical scheme, it is proposed to abandon the mythologized ideas about the paradigm of the classical school and proceed from the dual nature of man, his economic values and interests. On this basis, the basic categories that characterize stable cause-and-effect relationships that arise as a result of the orientation of the activities of subjects towards the realization of common interests are considered. A special role in the conceptual matrix belongs to social time, which acts as a universal measurer and regularizer of the economy. The presented conceptual apparatus allows us to describe the formation of economic proportions using time estimates of the results and costs of social time, as well as the features of increasing labor productivity due to the cyclical nature of economic development and the role the state as its special subject. The proposed perspective contributes to the construction of a system of scientific categories adequate to the realities and the development of methods for creating a sovereign economy focused on the effective use of public time, embodied in material and intangible, in the national interests assets.

Keywords: main issue, conceptual matrix, basic categories, economic interests, economic laws, public time, cost, price, government regulation.

УДК 330.1
ВВК 65.01

Введение

Современные тектонические сдвиги в мироустройстве вызывают появление новой волны концептуального переосмысления исследовательских подходов, которая предусматривает разработку адекватного усложняющейся экономической реальности категориального аппарата познания. При этом вне внимания остается фундаментальная проблема, связанная с тем, что сегодня конкурирующие подходы создаются в рамках общей парадигмы, возникшей под

влиянием идей Гегеля. Так, Гегель считал, что в гражданском обществе господствуют борьба частных интересов и слепые экономические законы, поэтому необходима политическая деятельность государства в интересах поддержания органического целого [4, 228, 286]. В сложившейся на основе гегелевских идей эклектико-дуалистической парадигме эгоистическая трактовка интересов субъектов экономики выступает в качестве «жесткого ядра».

Отечественные экономисты в советский период поиск ответа на основной вопрос экономической теории при всех его недостатках осуществляли в рамках парадигмы, позволяющей изучать систему эндогенных по своей природе экономических связей с учетом наличия исходного, основного и производных отношений [5]. В отличие от этого сформировавшиеся в рамках доминирующей парадигмы мейнстримовские и неортодоксальные теории выступают разными версиями эклектико-фрагментированного описания экономики [2].

Следует учитывать, что современная политэкономия, как пишет В.Т. Рязанов, по сравнению с доминирующей парадигмой обладает важным преимуществом в видении проблемного поля, поскольку позволяет изучать всеобщие и особенные формы экономической деятельности людей [12]. Сегодня, в связи со значительным усложнением экономической реальности и нарастанием разнообразия моделей развития национальных экономик, актуализируется потребность понимания общих закономерностей развития экономических систем на основе прояснения особенностей построения концептуальной матрицы исходя из решения основного вопроса экономической теории — вопроса выбора «жесткого ядра» познавательной парадигмы.

Концептуальная матрица формирования экономических систем: особенности конструирования

Обсуждение вопроса об исходных предпосылках изучения экономических систем имеет давнюю историю. Обычно в базовой логической схеме исследования экономики рассматриваются особенности поведения человека в изолированном хозяйстве (модель Робинзона). Фактически в рамках мейнстримовского и неортодоксального подходов в качестве исходного пункта изучения экономики используются разные версии модели Робинзона, опирающиеся на

субъективную (индивидуалистическую) концепцию ценности (полезности). Критика упрощенной версии мейнстримовской модели поведения *homo economicus* сторонниками неортодоксального («гетеродоксного») подхода приводит к тому, что установление общих закономерностей поведения субъектов заменяется описанием их поведения в конкретных условиях. В результате экономическая наука распадается на различные частные случаи (*case studies*), и появляется наука, лишенная фундаментальной компоненты [11, 27].

Вместе с тем сегодня, как подчеркивает А.Д. Некипелов, актуальной является разработка реалистичной модели изолированного индивида, которая может стать первой ступенью создания целостной экономической теории. Выход за рамки рыночных отношений позволяет анализировать связи полезности и издержек в очищенном от «денежных наслоений» виде, а также установить силы, порождающие у производителей стремление развивать общественное разделение труда и формировать отношения обмена [11, 32].

Для описания концептуальной матрицы, характеризующей базовые взаимосвязи элементов экономических систем, требуется отказаться от трактовки экономических мотивов человека как *homo economicus*. Сегодня правомерность данной трактовки не подвергается сомнению и переносится на познавательный подход классической школы. В результате считается, что методология классической политической экономии не позволяет изучать ценностно-нормативный аспект поведения субъектов экономики; а неортодоксальный («гетеродоксный») подход в этом отношении обладает несомненными преимуществами, поскольку создает возможность с учетом экзогенного влияния национальных ценностей объяснять особенности развития национальных экономик.

Однако, в отличие от традиционной парадигмы, в классической политэкономии описание экономической деятельности людей базируется на учете двойственной природы человека и этической традиции Аристотеля. Фундаментальная особенность экономики как сложной системы состоит в том, что в ее рамках взаимодействуют люди, обладающие сознанием и являющиеся носителями индивидуальных и общих черт экономической культуры общества, сложной системы частных и общих экономических ценностей и интересов. Экономические институты выступают продуктом их эко-

номических взаимоотношений. В свою очередь, взгляд на общество с экономической точки зрения предполагает его признание особым экономическим актором, который руководствуется в своих действиях общими экономическими ценностями и интересами [2].

Концептуальная матрица отражает базовые причинно-следственные связи, которые проявляются в виде экономических законов во взаимодействии людей, что способствует выявлению особенностей функционирования и развития экономических систем под влиянием внутренних и внешних импульсов. В настоящее время существует обширная литература, в которой доказывается важность пересмотра упрощенных представлений о связи объективного и субъективного и полной независимости от деятельности людей экономических законов, которые характеризуют особенности логики их поведения с учетом сложившихся потребностей и интересов. Хотя субъективная экономическая деятельность людей, их цели и интересы объективно обусловлены, это не означает, что столкновения эгоистичных интересов субъектов экономики стихийно могут привести к появлению общих интересов и соответствующих экономических связей [2; 11].

Важно учитывать, что относительно устойчивые (институциональные) причинно-следственные связи в экономике складываются в результате достижения субъектами экономико-ценностного соглашения, что сопровождается появлением соответствующих неформальных норм и формальных правил. В связи с этим базовая модель изучения разнообразных экономических систем является обобщенной характеристикой экономической деятельности людей как совместной деятельности, которая осуществляется в условиях разделении труда на основе формирования фундаментальных по своей природе общих ценностно-институциональных представлений и экономических интересов, что сопровождается появлением фундаментальных законов, действующих в различных экономических системах. При этом в связи с национальными особенностями внутренних и внешних условий экономического развития в каждой стране складываются национальные особенности экономического мировоззрения и экономической культуры, экономических отношений и ценностно-институционального устройства экономической жизни общества.

Хотя классики политической экономии фокусировали внимание на исследовании закономерностей развития рыночной модели экономики, предложенная ими парадигма, которая была Марксом воплощена в системе категорий «Капитала», содержит важные предпосылки для понимания протосистемы экономических систем и действия фундаментальных экономических законов. В классической теории противоречивые формы экономических взаимодействий людей изучаются с позиции общества как экономического актора, фундаментальные интересы которого заключаются в производстве максимального совокупного продукта на основе экономного использования совокупного времени. Поэтому общественное время является базовой категорией; оно выступает эндогенным феноменом, выполняющим роль универсального измерителя и системного регулятора экономических процессов.

Уже Смит указал на наличие универсальной зависимости выпуска совокупного продукта (Y) от выполненной обществом экономической работы (или затраченной экономической энергии), определяемой производительностью труда (A) и его продолжительностью (T), т. е. $Y=A \times T$. В связи с этим в классической теории в базовую категориальную сетку входят складывающиеся в условиях разделения труда макросистемные феномены производительности труда ($A=Y/T$) и затрат общественно необходимого времени (труда) на единицу (часть) совокупного общественного продукта ($t=T/Y$). Экономия общественного времени возникает на основе пропорционального распределения труда и повышения его производительности.

Феномен разделения труда являлся исходным пунктом исследования А. Смитом экономики как сложной системы связей, порождающей действия «невидимой руки». Сегодня вновь обращается внимание на необходимость понимания фундаментальной значимости закона разделения общественного труда и его пропорционального распределения. Как пишет К.А. Хубиев, исторически разделение труда, обмен и кооперация связывают соседей, регионы и страны; разделение труда является основным законом экономики, который базируется на мотивирующей силе абсолютных и сравнительных преимуществ, обеспечивающих выгоду для всех участников [14]. В разных экономических системах в различных формах, как

показывают Чен Эньфу и Гао Цзянькунь, действует закон пропорционального распределения общественного труда (закон пропорциональности) — это закон взаимодействия общественного производства и общественных потребностей, а также и гармоничного развития экономики [15].

Производство совокупного продукта на основе разделения труда связано с двойственным характером труда производителей и соответствующим базовым противоречием, так как их относительно обособленный труд должен выразить себя в качестве труда общественного. В законе пропорционального разделения общественного труда проявляются связи базовых категорий, характеризующих процессы принятия решений субъектами экономики, участвующими в производстве совокупного общественного продукта на основе сопоставления полезных результатов и затрат. Как подчеркивал М.И. Туган-Барановский, затраты труда — средство, а ценность — цель. «Цель хозяйственной деятельности — удовлетворение потребностей — не может быть достигнута без затрат хозяйственного труда, а потому ценность, так же как и трудовая стоимость, должны быть признаны основными и неустранимыми категориями всякой хозяйственной деятельности, какова бы она ни была» [13, 224]. Вместе с тем важно учитывать, что в законе стоимости, как показал Маркс, проявляется действие закона пропорционального распределения общественного труда. Поэтому он писал, что Робинзон распределяет свое совокупное время для создания продуктов с учетом соотношения затрат времени на единицу продукта и оценки полезного эффекта использования времени. Все отношения между Робинзоном и вещами заключают все значимые определения стоимости. Все определения робинзонского труда в нерыночных экономиках повторяются, но в общественном, а не в индивидуальном масштабе [10, 86—89].

В связи с этим в рамках классической теории в качестве исходной и всеобщей модели анализа экономики фактически применялась модель, в которой пропорциональное распределение труда в экономике происходит на основе использования субъектами временных измерителей затрат и результатов труда. Так, с одной стороны, для создания совокупного продукта требуется затратить определенную величину совокупного времени (T) и его некоторую

часть на единицу продукта (tis); с другой стороны, совокупное время (T) распределяется с учетом затрат и полезности продуктов. Если для изготовления продукта будет недостаточно затрачено времени, то появляется потребность направить большее количество времени на его производство; поэтому, соответственно, временная оценка полезности продукта (tiu) станет больше его затрат (tis), т. е. $tiu > tis$. В противоположной ситуации возникнет обратное соотношение, т. е. $tiu < tis$. В условиях пропорционального распределения труда формируются равенство временных оценок результатов и затрат труда и наибольший уровень производительности труда.

Важным аспектом познания сетки базовых категорий является рассмотрение закономерностей воспроизводства условия жизни общества с учетом действия закона повышения производительности труда, возникающего в результате инновационных изменений экономики. Как писал Маркс, во всех способах производства, в которых производитель является «владельцем» средств производства, продукт его труда должен позволить возместить средства его существования и условия его труда [9, 859]. Поэтому при простом воспроизводстве затраты времени производителя (t) включают затраты времени, необходимого для возмещения средств производства (ta) и жизненных средств (tc). При повышении производительности труда в связи с экономией времени появляются феномены прибавочное время (Δt) и прибавочного продукта, а также соответствующая структура затрат времени субъекта экономики, т. е. $t = ta + tc + \Delta t$. В связи с этим совокупное время (T), расходуемое на производство общественного продукта, включает затраты времени, необходимого для простого воспроизводства инвестиционных благ (Ta) и жизненных средств (Tc), а также прибавочное время (ΔT), т. е. $T = Ta + Tc + \Delta T$. Амортизационные расходы, связанные с возмещением основного капитала, как подчеркивает В. Маевский, являются затратами труда текущего периода, а не прошлого периода [7].

Базовые категории прибавочного времени и прибавочного продукта, выражающие действия закона повышения производительности труда, проявляются в специфических формах в разных общественно-экономических формациях, характеризуя их отличительные признаки [10, 229]. Прогрессивное хозяйственное развитие, как писал М.И. Туган-Барановский, всегда приводит к росту произ-

водительности общественного труда, а в связи с производством избыточного продукта могут расти все общественные доходы [13, 235—241]. В свою очередь, величина прибавочного продукта и структура его использования становятся важнейшими факторами, влияющими на рост производительности общественного труда.

Особенности реализации базовых законов в аграрной и индустриальной экономиках

Предлагаемая концептуальная матрица создает теоретико-методологические предпосылки конструирования когнитивных карт системного анализа аграрной и индустриальной экономики, способствуя устранению белых пятен на основе рассмотрения процессов производства и распределения совокупного общественного продукта в условиях разделения труда и использования товарно-денежных отношений.

Сложившиеся в рамках индивидуалистической парадигмы концепция субъективной ценности и современные ее версии не могут теоретически обосновать формирование на основе хаоса сугубо субъективных оценок производителей и покупателей пропорции между различными звеньями общественного разделения труда в национальной и мировой экономике. Сегодня распространенным является утверждение о том, что трудовая теория стоимости является монокаузальной, она учитывает лишь влияние предложения (затрат труда) на цену товара, но не позволяет объяснить влияние на нее спроса (полезности продукта). Однако, вопреки мейнстримовским мифам, в классической теории стоимость выступает не микро-, а макроэкономической категорией, которая характеризует противоречивую связь затрат общественного труда и произведенного общественного продукта ($t=TY$), проявляющуюся во взаимодействии спроса и предложения. «Стоимость вещи включает в себя оба фактора, насильственно разъединяемые спорящими сторонами. Стоимость есть отношение издержек производства к полезности» [16, 562].

В классической политэкономии экономические интересы товаропроизводителей и их труд обладают не только индивидуальными, но и общими чертами, поэтому абстрактный труд выступает субстанцией стоимости товаров, а общепринятым (институциаль-

ным) измерителем их затрат труда являются затраты времени среднего работника. Они отражают культурно-исторические особенности общества и становятся некими данными для людей [10, 52]. При этом А. Смит и Д. Рикардо отмечали, что труд является основой определения стоимости товаров и их меновой стоимости, так как все предметы, которые покупаются за деньги, приобретаются трудом. Маркс обратил внимание на то, что закон стоимости регулирует пропорции распределения общественного труда, поскольку общественное время выступает измерителем затрат и результатов производства товаров, что и обнаруживается во взаимодействии спроса и предложения. При этом совокупное предложение характеризует распределение затрат общественного времени, а совокупный спрос выражает величину общественного времени, направляемую обществом на покупку товаров. «Общество оплачивает эти товары тем, что употребляет на их производство часть находящегося в его распоряжении рабочего времени, следовательно, оно покупает их при помощи определенного количества рабочего времени, которым оно... может располагать» [8, 204].

В связи с этим стоимость производства товара (P_s) определяется затратами общественного времени (t_s) и величиной денежной оценки его единицы (M), а цена (P_u) характеризует величину общественного времени (t_u), направляемого на основе потребительского выбора на приобретение товара с учетом рыночной оценки его полезности, или $P_s = M \times t_s$, $P_u = M \times t_u$ (рис. 1).

Колебания цен вокруг стоимости товаров приводит к тому, что обесценение одних товаров сопровождается удорожанием других. В рыночной экономике, как отмечал Ю. Князев, действует закон сохранения труда, подобно закону сохранения энергии (или материи) в природе, поскольку абстрактный труд лишь «перетекает» из одних товаров в другие в зависимости от соотношения спроса и предложения [6, 145]. В условиях равновесия возникает баланс интересов субъектов рынка, наибольший уровень производительности труда и благосостояния общества.

Рис. 1. Общественное время как измеритель стоимости и цены товара

В аграрной экономике законы пропорциональности и повышения производительности труда действовали в условиях незначительных отраслевых различий в капиталоемкости производства; основой натурального и денежного обмена являлись затраты простого среднего труда. Так, Аристотель считал, что для устойчивого развития экономики на основе разделения труда необходимо, чтобы обмен соответствовал общим экономическим интересам; поэтому он должен быть справедливым, обеспечивающим равенство работ [1, 134]. Повышение производительности труда позволяло получать прибавочный продукт и выступало критерием выбора более эффективных методов экономических деятельности.

В индустриальной экономике усложняется механизм действия законов пропорциональности и повышения производительности труда в связи с необходимостью учета отраслевых различий в капиталовооруженности труда при направлении общественного времени на воспроизводство основных средств. В связи с этим ин-

вестиционные потоки в экономике, способствующие появлению макрокооперационных эффектов, создаются за счет инвестиционной составляющей затрат труда работников (ti), включающей затраты на амортизацию основных средств (ta) и их расширенное воспроизводство (Δti), т. е. $ti = ta + \Delta ti$.

Сбалансированная структура индустриальной экономики, обеспечивающая устойчивый рост производительности труда, возникает в условиях формирования рационального соотношения затрат общественного времени, направляемого на нужды потребления и накопления. В свою очередь, это предполагает, что в экономике в ходе взаимодействий ее субъектов на основе рационального распределения инвестиционных ресурсов в различных отраслях складывается общественно необходимая (средняя) норма накопления. В связи с этим происходит превращение стоимости в цену производства товаров. Равновесие в экономике формируется под влиянием спроса и предложения в результате сопоставления временной оценки полезности товара и модифицированной величины затрат времени общества. Предложение товаров выступает как затраченное производителями время (прошлый труд), а спрос выражает ожидания покупателей относительно распределения общественного труда при производстве товаров, потенциальную структуру затрат общественного времени, необходимого для сбалансированного удовлетворения платежеспособных потребностей.

Важной фундаментальной закономерностью формирования экономических связей является циклический характер развития экономики. В аграрной экономике большое влияние на экономическую жизнь общества оказывали природно-климатические циклы, в индустриальной экономике особую значимость приобретают разнообразные по продолжительности технико-институциональные циклы. Так, необходимость периодического обновления основного капитала, как показал Маркс, порождает соответствующие противоречивые цикло-причинные процессы. При этом ориентация владельцев бизнеса на получение наибольшей прибыли на вложенный капитал приводит к межотраслевой конкуренции, способствующей формированию средней нормы прибыли, что сопровождается появлением диспропорций в экономике, вызванных перенакоплением капитала. В условиях углубления структурных диспропорций скла-

дывается тенденция снижения темпов роста производительности труда и нормы прибыли, что становится причиной циклических кризисов. В соответствии с идеями подхода Маркса в современных теориях длинных волн обращается внимание на то, что при исчерпании жизненного цикла технико-экономической модели развития страны возникают стагнация производства и производительности труда, появляется тенденция снижения средней нормы прибыли, что часто сопровождается созданием псевдоинноваций и финансовых пузырей.

Опора на традиционную парадигму, в соответствии с которой у субъектов отсутствуют общие экономические ценности и интересы, приводит к необходимости отказа от изучения экономики как сложной системы и государства как ее эндогенного регулятора. Классическая парадигма предполагает рассмотрение государства как экономического центра, который действует от имени общества в процессе формирования институциональной системы в связи с потребностью повышения производительности труда и конкурентоспособности национального хозяйства. Важно учитывать, что осуществление данного процесса в соответствии с экономическими ценностями и интересами общества предполагает проведение экономических изменений с учетом экономического оценивания влияния и неэкономических факторов — природно-климатических, научно-технических, социокультурных, политико-правовых и др. При этом степень реализации экономических интересов общества определяет успешность развития национальной экономики. Построение дисфункциональной ценностно-институциональной модели национальной экономики, связанной с рентной формой присвоения прибавочного продукта, является ключевой причиной формирования механизмов торможения [3].

Глобальные потрясения 2020-х гг. свидетельствуют о настоятельной необходимости переустройства современной экономики, основанной на неокOLONиальных методах господства и присвоении глобальной ренты и рентных доходов собственниками финансовых активов. Предлагаемая концептуальная матрица создает возможность, опираясь на фундаментальные выводы экономической теории о соподчиненности институциональных связей, выработать практические рекомендации по реформатированию глобалист-

ской версии посткапиталистической модели экономики на основе построения суверенных экономик исходя из верховенства национальных интересов.

Заключение

Поиск концептуальной матрицы познания экономических систем связан с необходимостью адекватного ответа на основной вопрос экономической теории; для этого требуется отказаться от традиционной исследовательской парадигмы и в русле идей классической школы исходить из двойственной природы человека, его экономических ценностей и интересов. При изучении исходной категориальной сетки важно учитывать, что в экономике устойчивые причинно-следственные связи, выражающие действия экономических законов, возникают вследствие того, что экономическая деятельность субъектов в существенной степени основывается на реализации соответствующих общих интересов. Особую роль в экономике выполняет общественное время, выступающее фундаментальным измерителем и регулятором экономической деятельности. При этом формирование структурных пропорций в экономических системах определяется особенностями конструирования субъектами временных оценок результатов и затрат общественного труда.

Для выхода экономической теории на новый уровень познания усложняющейся реальности важно использовать позитивные результаты выполненных теоретических исследований и, прежде всего, неортодоксальных исследований. При этом отказ от мифологизированных интерпретаций классической парадигмы позволяет рассматривать ее в качестве объединительной платформы, способствующей преодолению односторонности распространенных подходов. Предлагаемая перспектива ориентирует на построение адекватной меняющимся реалиям системы научных категорий и разработку методов создания суверенной экономики, связанных с использованием в национальных интересах общественного времени, воплощенного в нематериальных и материальных ресурсах.

Литература

1. *Аристотель*. Соч.: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1984. 830 с.

2. *Бирюков В.В.* Философия хозяйства и философия экономики как альтернативные исследовательские стратегии // Философия хозяйства. 2024. № 2. С. 11—27. DOI: 10.5281/zenodo.10869232.
3. *Бирюков В.В.* Развитие национальной экономики как сложной системы: переосмысление роли государства // AlterEconomics. 2024. № 21 (2). С. 230—252. DOI: 10.31063/AlterEconomics/2024.21-2.4.
4. *Гегель Г.В.Ф.* Философия права. М.: Мысль, 1990. 524 с.
5. *Елисеев В.Н.* Основной вопрос политической экономии как составной части марксизма в его системной логически завершенной целостности // Journal of Economic Regulation. 2024. № 15 (1). С. 6—43. DOI: 10.17835/2078-5429.2024.15.1.006-043.
6. *Князев Ю.* О трудовой теории стоимости // Общество и экономика. 2004. № 3. С. 137—148.
7. *Маевский В.* Воспроизводство основного капитала и экономическая теория // Вопросы экономики. 2010. № 3. С. 65—85. DOI: 10.32609/0042-8736-2010-3-65-85.
8. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 3. Кн. 3. Ч. 1. М.: Изд-во политической литературы, 1985. 508 с.
9. *Маркс К.* Капитал. Критика политической экономии. Т. 3. Кн. 3. Ч. 2. М.: М.: Изд-во политической литературы, 1986. 1080 с.
10. *Маркс К.* Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1. М.: Изд-во политической литературы, 1988. 891 с.
11. *Некипелов А.Д.* «Новый прагматизм» профессора Г. Коллодко: альтернатива или дополнение чистой экономической теории? // Вопросы теоретической экономики. 2017. № 1. С. 22—39.
12. *Рязанов В.Т.* Политическая экономия: из прошлого в будущее. Ч. 2 // Проблемы современной экономики. 2012. № 3 (43). С. 27—31.
13. *Туган-Барановский М.И.* Социализм как положительное учение // Образ будущего в русской социально-экономической мысли конца XIX — начала XX века: Избранные произведения. М.: Республика, 1994. С. 202—250.
14. *Хубиев К.А.* Россия в системе цивилизационного цикла // Философия хозяйства. 2024. № 2. С. 57—71. DOI: 10.5281/zenodo.10869394.

15. Чен Эньфу, Гао Цзянькунь. Об отношении между законом пропорциональности, законом рыночного регулирования и законом государственного регулирования: различие ролей в плановой и рыночной экономиках // Вопросы политической экономии. 2021. № 2 (26). С. 57—72. DOI: 10.5281/zenodo.5040292.

16. Энгельс Ф. наброски к критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 1. М.: Гос. изд-во политической литературы, 1955. С. 544—576.

References

1. *Aristotel'*. Soch.: V 4 t. Т. 4. М.: Mysl', 1984. 830 s.
2. *Birjukov V.V.* Filosofija hozjajstva i filosofija jekonomiki kak al'ternativnye issledovatel'skie strategii // Filosofija hozjajstva. 2024. № 2. S. 11—27. DOI: 10.5281/zenodo.10869232.
3. *Birjukov V.V.* Razvitie nacional'noj jekonomiki kak slozhnoj sistemy: pereosmyslenie roli gosudarstva // AlterEconomics. 2024. № 21 (2). S. 230—252. DOI: 10.31063/AlterEconomics/2024.21-2.4.
4. *Gegel' G.V.F.* Filosofija prava. М.: Mysl', 1990. 524 s.
5. *Eliseev V.N.* Osnovnoj vopros politicheskoj jekonomii kak sostavnoj chasti marksizma v ego sistemnoj logicheski zavershennoj celostnosti // Journal of Economic Regulation. 2024. № 15 (1). S. 6—43. DOI: 10.17835/2078-5429.2024.15.1.006-043.
6. *Knjazev Ju.* O trudovoj teorii stoimosti // Obshhestvo i jekonomika. 2004. № 3. S. 137—148.
7. *Maevskij V.* Vosproizvodstvo osnovnogo kapitala i jekonomicheskaja teorija // Voprosy jekonomiki. 2010. № 3. S. 65—85. DOI: 10.32609/0042-8736-2010-3-65-85.
8. *Marks K.* Kapital. Kritika politicheskoj jekonomii. Т. 3. Кн. 3. Ch. 1. М.: Izd-vo politicheskoj literatury, 1985. 508 s.
9. *Marks K.* Kapital. Kritika politicheskoj jekonomii. Т. 3. Кн. 3. Ch. 2. М.: М.: Izdatel'stvo politicheskoj literatury, 1986. 1080 s.
10. *Marks K.* Kapital. Kritika politicheskoj jekonomii. Т. 1. Кн. 1. М.: Izdatel'stvo politicheskoj literatury, 1988. 891 s.
11. *Nekipelov A.D.* «Novyj pragmatizm» professora G. Kolodko: al'ternativa ili dopolnenie chistoj jekonomicheskoy teorii? // Voprosy teoreticheskoj jekonomiki. 2017. № 1. S. 22—39.

12. *Rjazanov V.T.* Politicheskaja jekonomija: iz proshlogo v budushhee. Ch. 2 // Problemy sovremennoj jekonomiki. 2012. № 3 (43). S. 27—31.

13. *Tugan-Baranovskij M.I.* Socializm kak polozhitel'noe uchenie // Obraz budushhego v russkoj social'no-jekonomicheskoj mysli konca XIX — nachala XX veka: Izbrannye proizvedenija. M.: Respublika, 1994. S. 202—250.

14. *Hubiev K.A.* Rossiya v sisteme civilizacionnogo cikla // Filozofija hozjajstva. 2024. № 2. S. 57—71. DOI: 10.5281/zenodo.10869394.

15. *Chen Jen'fu, Gao Czjan'kun'.* Ob otnoshenii mezhdru zakonom proporcional'nosti, zakonom rynochnogo regulirovanija i zakonom gosudarstvennogo regulirovanija: razlichie rolej v planovoj i rynochnoj jekonomikah // Voprosy politicheskoy jekonomii. 2021. № 2 (26). S. 57—72. DOI: 10.5281/zenodo.5040292.

16. *Jengel's F.* Nabroski k kritike politicheskoy jekonomii // Marks K., Jengel's F. Soch. 2-e izd. T. 1. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoy literatury, 1955. S. 544—576.

А.В. КОЗЛОВ

Роль мотивации в стимулировании труда с точки зрения поведенческой экономики*

Аннотация. В основе стимулирования разных видов экономической деятельности лежат принципы, установленные учеными смежных областей знаний, и прежде всего психологии. Еще А. Смит, хоть он и не психолог, сказал, что «не от благосклонности мясника, пивовара или пекаря ожидаем мы добротный обед, а от их отношения к их собственным интересам», тем самым он подчеркнул, что именно эгоистический интерес является главной движущей силой/ Направление в психологии, которое связано тремя терминами: «мотив», «стимул», «деятельность», получило название «пове-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Козлов А.В. Роль мотивации в стимулировании труда с точки зрения поведенческой экономики // Философия хозяйства. 2024. № 6. С. 27—72. DOI: